

Pembuatan Pakan Ternak (Silase) dengan Memanfaatkan Limbah Tanaman Jagung

Making Animal Feed (Silage) by Utilizing Corn Plant Waste

Tia Indriani^{1*}, Siti Salbiah², Sri Sapitri³, Lusiana Herawati⁴
^{1,2,3,4} STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: tiaindrani1207@gmail.com

Abstrak

Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja mahasiswa ini untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan pakan ternak dari limbah tanaman jagung. Mitra PKM saat ini adalah petani ternak di yang berada di Ciseupan Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes. Metode pelaksanaan kegiatan PKM mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implemementasi kegiatan dan evaluasi. Luaran dari implementasi kegiatan PKM ini cukup membantu mitra PKM dalam menanggulangi permasalahan pakan ternaknya, manfaat berkelanjutan berpotensi dapat dirasakan pada saat kemarau tiba, dimana pakan rumput hijau akan sulit ditemukan. Kontribusi PKM ini untuk membantu mengurangi permasalahan pakan ternak.

Keywords: pakan ternak; silase; limbah tanaman jagung

Abstract

The purpose of implementing community service through this student work lecture is to participate in the process of making animal feed from corn plant waste. PKM's current partners are livestock farmers in Ciseupan, Bojongsawah Village, Kebonpedes District. The method of implementing PKM activities adapts the approach of observation, socialization, activity implementation and evaluation stages. The output of the implementation of PKM activities is enough to help PKM partners in overcoming their animal feed problems, sustainable benefits have the potential to be felt when the drought arrives, where green grass feed will be difficult to find. The contribution of PKM is to help reduce animal feed problems.

Keywords: animal feed; silage; corn crop waste

PENDAHULUAN

Sistem pemeliharaan domba di Indonesia sekitar 80% masih diusahakan oleh petani kecil yang berkembang di beberapa wilayah pedesaan (Rusdiana & Hutasoit, 2014; Welerubun et al., 2016). Usaha pemeliharaan ternak domba dalam skala kecil dapat membantu perekonomian petani di pedesaan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia disekitarnya (Welerubun et al., 2016). Domba mempunyai beberapa keunggulan diantaranya membutuhkan modal usaha yang relatif kecil, mudah pemeliharaannya, mudah menjualnya dan banyak digunakan sebagai bahan-bahan kuliner. Selain itu, berbagai acara keperluan keluarga seperti tasyakuran maupun acara yang lainnya yang berhubungan dengan ritual keagamaan seperti hewan qurban pada hari raya keagamaan dan aqiqah juga menggunakan hewan domba (Budiyanto, 2018).

Kelurahan Bojongsawah kabupaten Sukabumi mayoritas warganya adalah seorang petani dan peternak domba. Namun sebagai usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan selain bertani mereka juga menanam sawi, cabe, dan ternak ayam. Namun keluhan warga dalam beternak adalah masalah pakan ternak yang tidak menentu. Dimusim penghujan pemenuhan kebutuhan pakan ternak memang tercukupi, namun tidak sama halnya ketika musim kemarau. Sebenarnya potensi bahan pakan untuk ternak di desa Bojong Sawah sangat melimpah. Situasi ini terjadi ketika musim panen padi dan jagung. Pelepah jagung satu bahan pakan ternak yang kandungan serat kadar tinggi protein serta pencernaan yang rendah.

Penggunaan limbah tanaman jagung secara langsung sebagai pakan tunggal tidak dapat memenuhi pasokan nutrisi yang dibutuhkan peternak (Hetharia et al., 2021; Alimuddin, 2023). Untuk dapat memanfaatkan limbah maka perlu dilakukan suatu upaya peningkatan daya guna dari limbah tersebut melalui suatu teknologi pakan yang tepat guna. Salah satu teknologi pakan yang digunakan dalam pengolahan bahan pakan ternak adalah bioteknologi melalui fermentasi (Budiyanto, 2018). Tentu ini merupakan potensi yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak apabila limbah tanaman jagung berupa tongkol dan klobot atau kulit jagung tersebut diolah melalui proses fermentasi menjadi silase (Krishaditersanto & Pt, 2021; Hetharia et al., 2021). Sehingga petani tidak akan mengalami kesulitan mencari pakan ternak saat musim kemarau. Namun permasalahan ini tidak memahami bagaimana cara memanfaatkan potensi tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan pakan (Hetharia et al., 2021). Ide silase dari limbah berbagai tanaman menjadi solusi dan bdanyak diadaptasi oleh petani ternak di pedasaan untuk mengurangi permasalahan pakan terna mereka (Nasihah & Pratiwi, 2021).

Permasalahan yang dihadapi oleh beberapa petani ternak di Ciseupan Desa Bojongsawah Sukabumi adalah kurangnya penyediaan stok pakan ternak pada musim kemarau sehingga dibutuhkan teknologi untuk pembuatan silase menggunakan limbah tanaman jagung. Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui kuliah kerja mahasiswa (KKM) ini untuk turut berpartisipasi dalam proses pembuatan pakan ternak dari limbah tanaman jagung dengan menggunakan teknologi. Kontribusi PKM ini untuk membantu mengurangi permasalahan pakan ternak. Tempat pelaksanaan kegiatan PKM di kampung Ciseupan Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Sukabumi.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implementasi kegiatan dan evaluasi (seperti yang dilakukan, Susetyo et al., 2023; Saputra et al., 2023; Yulyanti et al., 2023; Aulia et al., 2023; Nurmilah et al., 2023; Rizky et al., 2023; Husni et al., 2023; Julianti et al., 2023; Supriatna et al., 2023; Alfionita et al., 2023; dan Farida et al., 2023).

Waktu pelaksanaan mulai awal bulan Mei hingga berakhir di awal bulan Juni 2024, di kampung Ciseupan Desa Bojongsawah Kabupaten Sukabumi, yang beranggotakan 4 orang. Perlengkapan seperti untuk bahan dan peralatan digunakan untuk tahap implementasi kegiatan terlebih dahulu dipersiapkan pada tahap perencanaan. Tahap implementasi adalah pembuatan dan pemanfaatan limbah tanaman jagung sebagai pakan ternak (silase), proses pembuatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan kegiatan ini.

HASIL

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini, mitra PKM dapat memahami permasalahan pakan ternak dan penanggulangannya dengan memanfaatkan limbah tanaman jagung, serta membuat fermentasi pakan ternak dari limbah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam proses ini adalah limbah tanaman jagung sebagai bahan utama serta EM4, dedak padi dan molases sebagai bahan tambahan. Alat yang digunakan adalah mesin pencacah, drum plastik, terpal dan karet sebagai tali.

Gambar 1. Alat dan bahan

Gambar 2. Limbah tanaman jagung

Cara Pembuatan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pembuatan pakan ternak dan limbah tanaman jagung adalah sebagai berikut:

1. Cacah pohon jagung dengan menggunakan mesin pencacah, usahan cacahan jagung berukuran kecil.

2. Tebarkan cacahan diatas terpal setinggi 10-20 cm.
3. Buat larutan fermentasi dengan mencampurkan 18 liter air ditambah 100 gram garam ditambah 19 tutup botol EM4 atau sekitar 200 cc ditambah molase 200 ml.
4. Campur rata cacahan yang sudah disebar menggunakan 1,5 kg dedak.
5. Kemudian siram cacahan yang sudah dicampur dedak menggunakan larutan fermentasi yang sudah dibuat.
6. Perhatikan agar cacahan tidak terlalu basah oleh larutan fermentasi. Jadi, untuk 18 kg bahan cukup 1liter larutan fermentasi
7. Campur hingga rata
8. Masukkan kedalam tong atau plastik tebal
9. Diinjak sampai padat
10. Tutup rapat tong atau plastik. Pastikan wadah tersebut tidak ada udara yang masuk untuk keberhasilan fermentasi
11. Fermentasi selama 1 minggu. Silase yang berhasil tidak mengeluarkan bau masam dan berjamur tapi mengeluarkan bau manis khas molase.

Hasil dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pemanfaatan limbah tanaman jagung yang melimpah sebagai pakan ternak melalui pembuatan silase, memberikan solusi yang tepat bagi peternak domba atau ruminansia lainnya karena dapat menjamin ketersediaan pakan saat musim kemarau. Implementasi kegiatan ini sangat representative dan cocok dengan kondisi tempat mitra PKM saat ini.

Limbah tanaman jagung dicacah menggunakan mesin pencacah untuk mendapat hasil cacahan yang lebih kecil agar mudah dikonsumsi oleh domba. Proses pembuatan silase 1 hari dan didiamkan selama 1 minggu, selanjutnya silase disimpan sebagai cadangan pakan ternak untuk musim kemarau dengan kondisi tertutup rapat (*anaerob*), agar tidak ada udara yang masuk. Efek sampingnya jika hal tersebut terjadi maka silase mudah basi, berjamur dan tidak bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Tujuan pembuatan silase adalah untuk pemanfaatan limbah tanaman jagung sebagai pakan ternak danantisipasi saat musim kemarau.

Limbah tanaman jagung yang telah dicacah disusun dalam silo yang terbuat dari tong plastic. Setelah 1 minggu masa inkubasi anaerob, silase sudah menunjukkan kematangan dengan ciri-ciri warna hijau kecoklatan, bau aroma asam segar, tekstur padat, tidak lembek, tidak berlendir dan tidak berjamur.

Implementasi kegiatan ini cukup membantu mitra PKM dalam menanggulangi permasalahan pakan ternaknya, manfaat berkelanjutan berpotensi dapat dirasakan pada saat kemarau tiba, dimana pakan rumput hijau akan sulit ditemukan.

PEMBAHASAN

Limbah tanaman jagung sangat berguna untuk pakan ternak, terutama pada saat rumput mongering atau sulit ditemukan di musim kemarau. Untuk dapat menghasilkan pakan ternak

tersebut tentunya persiapan proses pembuatan dilakukan, terutama alat dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk di mix sehingga memungkinkan pakan ternak yang baik dapat dihasilkan. Melalui pembuatan silase, limbah tanaman jagung yang digunakan akan mengalami perombakan komponen makro menjadi komponen mikro yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna oleh mikroba rumen dan dapat meningkatkan daya cerna serta efisiensi pakannya (Sutanto, 2000; Hetharia et al., 2021; Natsir et al., 2019).

Pada proses pembuatan silase diperlukan tambahan bahan lain, yaitu bahan yang dapat membantu proses ensilase, dalam mensuplay nutrisi bagi bakteri asam laktat untuk memproduksi asam laktat (Hetharia et al., 2021). Disebutkan Marlina et al., (2019) in (Hetharia et al., 2021), enzim atau mikroba dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan bakteri pembentuk asam laktat. Limbah tanaman jagung dicacah menggunakan mesin pencacah untuk mendapat hasil cacahan yang lebih kecil agar mudah dikonsumsi oleh domba. Silo dari tong plastic diperlukan untuk proses pencacahan. Proses penumpukan limbah jagung dalam silo harus betul-betul padat sehingga tidak ada udara yang bertahan disela-sela tumpukan. Setelah 1 minggu masa inkubasi anaerob, silase sudah menunjukkan kematangan dengan ciri-ciri warna hijau kecoklatan, bau aroma asam segar, tekstur padat, tidak lembek, tidak berlendir dan tidak berjamur. Pada saat uji coba pemberian silase kepada ternak domba, terlihat domba lebih cepat mengkonsumsi silase, dibanding dengan rumput biasa.

Proses tersebut secara teoritis dan praktik telah diadaptasi pada kegiatan PKM ini, luaran dari implemntasi kegiatan cukup membantu mitra PKM dalam menanggulangi permasalahan pakan ternaknya, manfaat berkelanjutan berpotensi dapat dirasakan pada saat kemarau tiba, dimana pakan rumput hijau akan sulit ditemukan.

SIMPULAN

Pada tahap implementasi, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mempersiapkan alata dan bahan, kemudian proses pembuatan silase yaitu membuat pakan ternak dengan memanfaatkan bahan dari limbah tanaman jagung. Luaran dari implemntasi kegiatan cukup membantu mitra PKM sebagai petani ternak dalam upaya menanggulangi permasalahan pakan ternaknya, manfaat berkelanjutan berpotensi dapat dirasakan pada saat kemarau tiba, dimana pakan rumput hijau akan sulit ditemukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Desa setempat dan perangkat desa, petani ternak yang menjadi mitra PKM dan masyarakat sekitar. Terima kasih juga kepada tim pengabdian dan peserta KKM yang melaksanakan kegiatan PKM. Ketua LPPM STIE PASIM Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ketua program studi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam

operasionalisasi dan pelaksanaan kegiatan. Kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat terselesaikan. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM diharapkan dapat memberikan kontribusi dan outcome yang bermanfaat dan berkelanjutan. Harapan besar tim pengabdian adalah keluaran dari kegiatan PKM ini dapat memberikan luaran yang bermanfaat bagi mitra terkait, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Alfionita, V., Wulansari, S. S., Maulana, G., Firmansyah, M. R., Hendrawati, Y., & Cahyani, I. D. (2023). Towards a Healthy Society in the Holy Month of Rhamadan. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 87-94. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/39>
- Alimuddin, S. (2023). *Substitusi Tumpi Jagung dengan Tepung Kulit Buah Naga (Hylocereus sp.) dalam Pakan Komplit Terhadap Neraca Nitrogen dan Karakteristik Fermentasi Rumen pada Ternak Kambing*. Universitas Hasanuddin. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25887/>
- Aulia, D., Nurcahyatulloh, L., Maryam, N. M. S., & Adawiyah, P. S. R. (2023). Penerapan Motivasi Belajar dalam Pengembangan Minat Bertani di Era Generasi Millennial. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 149-154. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/51>
- Budiyanto, E. (2018). Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Pakan Ternak Ruminansia Di Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 2(3), 109-113. <https://doi.org/10.23960/jss.v2i3.118>
- Farida, N., Dewi, P., & Destriani, E. (2023). Pengembangan Logo dan Citra UMKM Melalui Rebranding. *JURNAL HASPI: Jurnal Pengabdian Hasil Implementasi Dan Diseminasi Masyarakat*, 2(2), 103-108. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/45>
- Hetharia, C., Wattimena, L., Loppies, Y., & Ferdinandus, W. (2021). Pemanfaatan Limbah Tanaman Jagung Sebagai Pakan Ternak Pada Kelompok Tani Ternak (KTT) Abimanyu 1 Kelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong. *J-DEPACE (Journal of Dedication to Papua Community)*, 4(1), 31-38. <https://doi.org/10.34124/jpkm.v4i1.87>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Julianti, M., Konita, N., & Santi, N. (2023). Budidaya Tanaman Hidroponik dari Limbah Plastik

- Sebagai Sarana Pemanfaatan Pekarangan Rumah. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 135-142. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/52>
- Krishaditersanto, R., & Pt, S. (2021). *Potensi Hasil Samping Produksi Pertanian dan Perkebunan sebagai Pakan Ternak*. Cipta Media Nusantara.
- Marlina, E. T., Badruzzaman, D. Z., & Setiyatwan, H. (2019). Aplikasi Limbah Ternak Sebagai Sumber Mikroba Untuk Fermentasi Silase Dikelompok Tani Rancamulya Sumedang. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 8(2), 119-123.
- Nasihah, M., & Pratiwi, S. H. P. (2021). Pemanfaatan Jerami Padi sebagai Pakan Ternak Menggunakan Metode Silase di Desa Kelorarum Kecamatan Tikung Lamongan. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 42-49.
- Natsir, M. H., Sjojfan, O., & Irsyammawati, A. (2019). *Teknologi Pengolahan Bahan Pakan Ternak*. Universitas Brawijaya Press.
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Rizky, F. M., Ayu, F. D., Wahyuni, N. N., & Arrizi, M. F. (2023). Digital Marketing Training and Assistance. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 81-86. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/36>
- Rusdiana, S., & Hutasoit, R. (2014). Peningkatan usaha ternak kambing di Kelompok Tani Sumber Sari dalam analisis ekonomi pendapatan. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 11(1), 151-162. <https://doi.org/10.20961/sepa.v11i1.14168>
- Saputra, R. P., Damayanti, N., Safitri, R. M., Adhi, S. B. W., Pramita, D., & Yuliana, W. (2023). Social Service Activities in an Effort to Improve Community Food Security. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 75-80. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/38>
- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163-168. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67-74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Sutanto, H. (2000). Masalah Gizi dan Produktivitas Ternak Ruminansia di Indonesia. *Universitas Brawijaya Malang*.
- Welerubun, I. N., Ekowati, T., & Setiadi, A. (2016). Analisis Profitabilitas Usaha Ternak Domba

Kisar Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya. *Mediagro*, 12(2).
<https://doi.org/10.31942/mediagro.v12i2.1617>

Yulyanti, C. E., Alawiyah, E. T., Haryanti, E., & Ningsih, P. D. F. (2023). Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Jiwa Berwirausaha Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 115-122. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/47>